

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA PARTISIPATOR
BYUDEJLASHTIRISH VA BYUDJETNI JAMOATCHILIK FIKRI ASOSIDA
SHAKLLANTIRILISHI**

Xoliqov Umidjon Murodjon o‘g‘li

Jamoat xavfsizligi universiteti mustaqil izlanuvchisi

Suyundikov Lochinbek Akmaljon o‘g‘li,

Moliya bo‘limi boshlig‘i

Annotatsiya. Ushbu maqolada partisipator byudjetlashtirish haqida fikr yuritilib, u davlat va fuqarolar o‘rtasida o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikni mustahkamlashga, hududlardagi muammolar bartaraf etishda byudjet moliyaviy mablag‘larini to‘g‘ri yo‘naltirish imkonini berishi izohlangan. Bundan tashqari hududlardagi muammolar yechimni topishdagi asosiy omil ekanligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. ochiq byudjet axborot portali, partisipator byudjetlashtirish, jamoatchilik nazorati, mahalliy byudjet, jamoatchilik fikri.

**ПАРТИСИПАТОРНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН И ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА НА ОСНОВЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ**

Аннотация. В данной статье рассматривается партиципаторное бюджетирование и поясняется, что оно позволяет укрепить взаимоотношения государства и граждан, правильно направить бюджетные средства для решения проблем в регионах. Кроме того, было проанализировано, что проблемы в регионах являются основным фактором найти решения.

Ключевые слова. открытый бюджетный информационный портал, партиципаторное бюджетирование, общественный контроль, местный бюджет, общественное мнение.

**PARTICIPATORY BUDGETING IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
AND FORMATION OF THE BUDGET ON THE BASIS OF PUBLIC
OPINION**

Annotation. This article examines participatory budgeting and explains that it allows us to strengthen the relationship between the state and citizens and correctly direct budget funds to solve problems in the regions. In addition, it was analyzed that problems in the regions are the main factor in finding a solution.

Keywords: open budget information portal, participatory budgeting, public control, local budget, public opinion.

O‘zbekiston davlat byudjeti ma’lumotlarining ochiqligi va shaffoqligini yanada oshirish, byudjet mablag‘larining shakllanishi va sarflanishi ustidan parlament nazoratini kuchaytirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. 2018-yildan boshlab jamoatchilik ixtiyoriga “Fuqarolar uchun byudjet nashri” axborot nashri taqdim etib kelinmoqda. Davlat byudjeti hamda davlat maqsadli jamg‘armalari ijrosi kabi ma’lumotlari o‘zida mujassamlashgan “Ochiq byudjet” axborot portali ishga tushirildi.

Muhtaram Prezidentimizning 2018-yil 22-avgust kunidagi “Byudjet ma’lumotlaring ochiqligi va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishitrokinini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3917 sonli Qarori¹ bilan 2019-yildan boshlab byudjet mablag‘larini taqsimlashda fuqarolar ishtirokining tuman (shahar) lar byudjetlari qo‘shimcha manbalarining kamida 10 foizini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirilgan tadbirlarga yo‘naltirilgan nazarda tutadigan mexanizmi joriy etildi.

Partisipator byudjetlashtirish – bu mahalliy ahamiyatdagi masalalarni byudjetni jamoatchilik fikri asosida shakllantirishga asoslangan holda byudjet mablag‘larini

¹. “Byudjet ma’lumotlaring ochiqligi va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishitrokinini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3917 sonli Qarori. 2018-yil 22-avgust.

sarflash o'bektlarini aniqlash va tanlashda, shuningdek tanlangan loyihalarning amalga oshirilishini bevosita fuqarolar ishtirokida nazorat qilish orqali hal qilishning turli-tuman amaliyotlar jamlanmasidir.

“Partisipator” so‘zi - ingliz tilida “participate” - “tashabbusli yoki faol ishtirok etish” degan ma’noni anglatadi.

Partisipator byudjetlashtirish - bu fuqarolarning tashabbuslarini hisobga olgan holda byudjet mablag‘larining bir qismini taqsimlash va bu mablag‘larni sarflash yo‘nalishlarini tanlash bo‘yicha ularning bevosita ishtirokida qarorlarni qabul qilish, shuningdek qabul qilingan qarorlarning amalga oshirilishini kuzatish amaliyotidir.²

Ushbu jarayon uchta asosiy maqsadga ega:

- Shaffoflik: fuqarolarga joriy byudjet to‘g‘risida va byudjetni rejalashtirishning aniqlangan elementlari to‘g‘risida ma’lumot beriladi. Jarayonni shaffof qilish mablag‘larni samarasiz yoki noto‘g‘ri ishlatilishini oldini olishga yordam beradi;

- Jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan sohada fuqarolarning ishtiroki yoki birgalikda qaror qabul qilish: mahalliy ma’muriyat va fuqarolar o‘rtasidagi munosabatlar yaxshilanadi hamda fuqarolar hududda amalga oshirilayotgan ishlar to‘g‘risida ko‘proq xabardor bo‘lishadi;

- Davlat xarajatlari fuqarolarning manfaatlariga ko‘proq mos keladi: jamoat ishtirokchilari uchun mahalliy ma’muriyat davlat mablag‘larini amaldagi ehtiyojlarga muvofiq qanday sarflash to‘g‘risida qaror qabul qilish va adolatli taqsimlash uchun byudjet ustuvorliklarini qayta ko‘rib chiqishi mumkin.

Hozirgi paytda jahonning ko‘pgina mamlakatlarida partisipator byudjetlashtirish me’zonlariga javob beruvchi loyihalar amalga oshirilmoqda:

- Fuqarolarning loyihalarni muhokama qilishdagi va ularni amlaga oshirishning barcha bosqichlaridagi ishtiroki;

- Hokimiyat organlari vakillarining loyihalari muhokamasidagi ishtiroki;

- Munitsipal va davlat byudjetlari mablag‘larining taqsimoti;

2. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/18/open-budget/>

- Loyihalarning amalga oshirilishi muntazamligi va har yili takrorlanishi;
- Tadbirlarning ochiqqligi va loyihalarning amalga oshirilishi haqidagi ommaviy hisobdorlik.

Partisipator byudjetlashtirish hududiy jamoatchilikning, fuqarolik jamiyati institutlarining va ayrim fuqarolarning o‘z aholi punktlarini rivojlantirish yo‘llarini belgilashdagi ishtirokini miqyosining o‘shirishining global tendensiyasining bir qismi hisoblanadi.

1980-yillar oxirida partisipator byudjetlashtirish ilk bor Braziliyadagi Portu-Alegri shahrida paydo bo‘ldi. Keyingi yillarda u avval Braziliyaning boshqa shaharlarida va Lotin Amerikasi mamlakatlarida faol qo‘llanilgan, so‘ng boshqa qit‘alariga yoyilgan. Bugungi kunda partisipator byudjetlashtirish amaliyotlari soni dunyoda 7 mingdan oshadi.

Dastlab partisipator byudjetlashtirish amaliyotlari asosan shaharlarda amalga oshirilgan edi. Lotin Amerikasida aksariyat million fuqarolik shaharlar partisipator byudjetlashtirish tajribasiga ega. Evropada ham partisipator byudjetlashtirish – asosan shaharlarga xos amaliyot. Janubiy-sharqiy Osiyo mamlakatlarida partisipator byudjetlashtirish asosan qishloq joylariga xos amaliyot hisoblanadi.

Rossiya partisipator byudjetlashtirishni rivojlantirish borasidagi yetakchilari qatoriga kiradi. Byudjet qarorlarining turli-tuman amaliyotlarini birlashtiruvchi brend sifatida Rossiya Federatsiyasida “Tashabbusli byudjetlashtirish” qabul qilingan edi. Tashabbusli byudjetlashtirish doirasida fuqarolarning byudjet qarorlarida ishtirok etishga oid 250 dan ortiq amaliyotlar paydo bo‘ldi va ular Federatsiyaning deyarli barcha subyektlarida – respublikalar, o‘lkalar va viloyatlarida amal qilmoqda. Birgina 2019-yilda salkam 22 mingta loyiha amalga oshirilgan. Amalga oshirilgan loyihalarning umumiy qiymati 24 milliard rubldan oshdi. Rossiyaliklarning uchdan bir qismi tashabbusli byudjetlashtirish loyihalarining foydalanuvchilariga aylandilar.

Rossiya yaqin vaqtgacha tashabbusli byudjetlashtirish qishloqlar, shahar tipidagi aholi punktlari va kichik shaharlarda jamlangandi. Biroq, keyingi yillarda bu kabi

loyihalar Sankt-Peturburg, Arxangelsk, Krasnoyarsk, Tver, Kirov, Ufa va boshqa shaharlarda faol amalga oshirilmoqda.

Yevropada partisipator byudjetlashtirish 2001-yilda Italiya, Ispaniya va Fransiyadagi mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari tomonidan tatbiq etildi. Lissabon (2008-yil) shahar miqyosida elektron ovoz berish asosida partisipator byudjetlashtirish mexanizmi tatbiq etilgan birinchi poytaxt bo'ldi. 2019-yilda esa barqaror taraqqiyotni moliyalashtirish uchun "yashil" partisipator byudjetlashtirish joriy etildi. AQSHda tashabbusli byudjetlashtirishning byudjet ochiqligi siyosatiga to'liq integratsiyalashuvi 2013-2015-yillarda ro'y berdi. (tajriba 2009-yilda Chikagoda, 2011-yilda esa Nyu-Yorkda boshlandi).

Bu boradagi ishlar Xitoy, qolaversa, dunyodagi eng katta tajriba Chendu shahrida amalga oshirildi. Bunda infratuzilmalar, shuningdek, qishloq xo'jaligi, biznes va madaniyatni rivojlantirish bo'yicha 50 mingta loyiha qabul qilindi.

Filippinda aholi yo'l infratuzilmalarini qurish bo'yicha ijtimoiy loyihalarni boshqarishda ishtirok eta boshladi va hisobotlardagi nomuvofiqliklarni aniqladi hamda shu tariqa loyiha uchun ajratilgan mablag'lardan maqsadli foydalanilishi ta'minlandi.

Fuqarolarning byudjet qarorlarida ishtirok etish mexanizmi – bu byudjet mablag'lari hisobidan fuqarolarni tashvishga solayotgan muammolarni hal qilishga motivatsiyasiga asoslanagan jarayonlar kompleksidir. Ulardan asosiylarini keltirib o'tamiz:

Muayyan aholi punktlari hududida yashovchi barcha fuqarolar g'oyalarini shakllantirishda va byudjet mablag'larini sarflashning ustuvor yo'nalishlarini tanlashda qatnashadilar. Rossiya federatsiyasida aholi unchalik ko'p bo'lmagan qishloq aholi punktlarida, mahalliy aholining aksariyatini yig'ib yuzma-yuz yig'ilishlar o'tkaziladi. Ko'plab xorij mamlakatlarid, ayniqsa yirik shaharlarda fuqarolarni yuzma-yuz uchrashuvda ishtirok etishini ta'minlash imkoni yo'q, masofaviy ishtirok etish kanallari – telefon va internet faol qo'llaniladi va ular orqali fuqarolar uydan chiqmasdan jamoatchilik muammolari muhokama qilishlari mumkin. Ushbu shakl Covid-19 epidemiyasi paytida ayniqsa dolzarb bo'lib qoldi. Keng ko'lamli ishtirokini

ta'minlash uchun kamroq tarqalgan boshqa kanallaridan foydalanish mumkin. Masalan, Bostondagi Partisipator byudjetlashtirish yoshlar loyihasi doirasida o'spirinlarining g'oyalarini to'plash ular ko'p bo'ladigan joylarda: maktablarda, bog'larda, supermarketlarda, transport markazlarida amalga oshiriladi. Polshaning Sopot shahrida fuqarolaridan saylav uchastkalarida loyihalar uchun ovoz berishni so'rashdi. Ko'chma ovoz berish uchastkalari Braziliyaning Belo-Orizonti shahrida faoliyat yuritdi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu amaliyotni mahalliy hukumatlar tomonidan amalga oshirilishida asos sifatida aniq prinsiplar, mexanizmlar va tartiblar qo'llaniladi. Ularni qanchalik puxta va mukammal ishlab chiqilganligi jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlaydi. Oxirgi yillarda qator mamlakatlarda uning rivojlanishining asosiy tendensiyalarini aholi qamrovini oshirish uchun internet-texnologiyalardan, ma'lum bir maqsadli guruhlar (yoshlar, migrantlar)ni hisobga olgan partisipator byudjetlashtirish mexanizmidan foydalanish, byudjet ochiqligi siyosatiga partisipator byudjetlashtirishning integratsiyasi, partisipator byudjetlashtirish mexanizmiga asoslangan qator innovatsion amaliyotlarning paydo bo'lishida ko'rishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, fuqarolar davlat byudjetining ma'lum qismini taqsimlashda bevosita qatnashadigan jarayon sifatida partisipator byudjetlashtirish hukumat bilan fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarning yangicha zamonaviy yondashuvi, byudjet jarayoniga jamoatchilikni jalb etishning ta'sirchan mexanizmi desak bo'ladi. Ushbu amaliyot davlat resurslarini yanada adolatli taqsimlash imkoniyatini yaratadi. Jumladan,

-byudjetni tayyorlash jarayonida hamda o'rta muddatli byudjetning ustuvor yo'nalishlarini muhokama qilishga jamoatchilik ishtirokini ta'minlashning ochiq mexanizmlarini keng qo'llash bo'yicha chora-tadbirlarini ishlab chiqish va joriy etish;

-olib borilayotgan byudjet siyosatini aholining har xil qatlamlariga ta'sirini o'rganish hamda, byudjet siyosatida qabul qilinayotgan qarorlarini aholi tomonidan yaxshiroq tushunilishi uchun ularning natijalarini e'lon qilish;

-tashabbusli byudjetni xalqaro darajada partisipator byudjetlashtirish amaliyoti kabi byudjetning ochiqligi va shaffofligi bilan uyg'unlikda bosqichma-bosqich rivojlantirish, uni boshqarishni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. “Byudjet ma'lumotlarini ochiqligini va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22-avgust kuni PQ 3917-sonli qarori;
2. “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ 5072-sonli qarori;
3. “Tuman va shahar byudjetlari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish jarayonida fuqarolarning ishtirokini yanada qo'llabquvvatlash to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi PQ-197-sonli qarori;
4. “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarini jamoatchilik fikri asosida tashabbusli byudjetlashtirish jarayonlari orqali amalga oshirish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 3-may kuni PQ-183 son qarori;
5. “Tashabbusli byudjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida” PQ-117 son qaror. 2023-yil 10-aprel;
6. www.openbudget.uz – ochiq byudjet axborot portal;
7. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/18/open-budget>.